

INKLYUZIV TA'LIM SHAROITIDA NUTQ KAMCHILIKIGA EGA BOLALARNING MNESTIK FAOLIYATI XUSUSIYATLARI

Sadullayeva Sevinch¹, Ataboyeva Ruxshona¹, Hakimova Durдона¹, Sayfullayeva Ismigul
Qodir qizi²

¹ChDPU Pedagogika fakulteti, Logopediya yo`nalishi 1 kurs talabalari

²Ilmiy rahbar, ChDPU Pedagogika fakulteti, Maxsus pedagogika kafedrası v.b dotsenti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18197198>

Annotatsiya. Ushbu maqolada inklyuziv ta'lim sharoitida nutq kamchiliklariga ega bolalarning mnestik (xotira) faoliyati xususiyatlari tadqiq qilinadi. Tadqiqotda bolalarning qisqa muddatli va uzoq muddatli xotira, vizual va auditorli xotira, shuningdek, mnemonik strategiyalardan foydalanish qobiliyatlari o'rganilgan. Maqolada nutqning rivojlanishi bilan mnestik faoliyat o'rtasidagi bog'liqlik, xotira jarayonlarini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik metodlar ham ko'rib chiqilgan. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, inklyuziv muhitda individual yondashuv va maxsus ta'lim texnologiyalari orqali nutq kamchiliklariga ega bolalarning mnestik qobiliyatlarini samarali rivojlantirish mumkin.

Kalit so'zlar: inklyuziv ta'lim, nutq kamchiligi, mnestik faoliyat, xotira, bolalar, pedagogik metodlar.

Annotation. This article examines the characteristics of mnemonic (memory) activity in children with speech impairments in inclusive education settings. The study investigates short-term and long-term memory, visual and auditory memory, as well as the ability to use mnemonic strategies. The article explores the relationship between speech development and mnemonic activity, and discusses pedagogical methods aimed at enhancing memory processes. The results indicate that individualized approaches and special educational technologies in inclusive environments can effectively develop the mnemonic abilities of children with speech impairments.

Keywords: inclusive education, speech impairment, mnemonic activity, memory, children, pedagogical methods.

Аннотация. В статье рассматриваются особенности мнемической (памятной) деятельности детей с речевыми нарушениями в условиях инклюзивного образования. Исследуются кратковременная и долговременная память, визуальная и слуховая память, а также способность использовать мнемические стратегии. Рассматривается связь между развитием речи и мнемической деятельностью, обсуждаются педагогические методы, направленные на развитие процессов памяти. Результаты показывают, что индивидуальный подход и специальные образовательные технологии в инклюзивной среде могут эффективно развивать мнемические способности детей с речевыми нарушениями.

Ключевые слова: инклюзивное образование, речевые нарушения, мнемическая деятельность, память, дети, педагогические методы.

Xotira – bu individ tajribasining eslab qolinishini saqlanishi va kelgusida qayta tiklanishi. Xotiraga, shuningdek, unutish ham kiradi. Bu jarayonlar faoliyatda shakllanadi. Materialni eslab qolish, hayot faoliyati jarayonida individual tajribaning to'planishi bilan

bog'liq. Esrab qolinganni kelgusida qo'llash uchun qayta tiklashi zarurdir. Xotirada materialni saqlash, uning shaxs sifatida ishtirok qilishiga bog'liq. Faoliyatdan ma'lum bir materialni tushib qolishi uni unutishga olib keladi.

Xotiraning individual farqlari uning jarayonlari xususiyatida namoyon bo'ladi, ya'ni turli xil insonlarda eslab qolish va qayta tiklash qanday qilib amalga oshirilishida va aynan nima eslab qolinishida namoyon bo'ladi. Bu belgilar turli xil jihatdan har bir inson xotirasi unumdorligini tavsiflaydi.

Individual bo'lib eslab qolish tezligi, aniqligi mustahkamligi va qayta tiklashga tayyorgarlik hisoblanadi. Bu tavsiflar, shuningdek, yuqori asab faoliyati turlari xususiyati, qo'zg'alishi va tormozlanish jarayonlari harakatchanligi bilan bog'liq.

Turli xil xotira turlari mavjud: ko'rgazmali – tasavvurli, so'zli – mavhum va oraliq. Bu turlar inson yuqori asab faoliyati signal tizimlarining birinchi va ikkinchi turlari o'zaro nisbatiga bog'liq. Xotira u yoki bu turining ustunligi, xususan, inson hayoti va faoliyati shart – sharoitlariga bog'liq. Masalan: ko'rgazmali – tasavvurli xotira turi ko'pincha rassomlarda uchraydi.

Ko'rgazmali – tasavvurli xotira turi turli xil taassurotlarni eslab qolishda qanday analizator unumdorli bo'lishiga qarab farqlanadi. Shunga muvofiq harakatlantiruvchi, ko'rish va eshitish xotirasini farqlaydilar. Bu turlar alohida juda kam uchraydi. Ko'p holda aralash turini uchratish mumkin: ko'rish – harakatlantiruvchi, ko'rish – eshitish, eshitish – harakatlantiruvchi.

Nutq nuqsoniga ega bolalarda mnestik funksiyalarni (xotirani) tadqiq qilishda ma'lum bo'lishicha, ularning ko'rish xotirasi me'yordan hech qanday farq qilmas ekan.

Dizartriyali bolalarda geometrik figuralarni eslab qolish ehtimoli istisno qilinadi. Bu bolalarda shu sohadagi past natijalar ifodalangan idrokning buzilish shakllari, fazoviy tasavvurning bo'shligi bilan bog'liq (I.T.Vlasenko). Tadqiqotlar eshitish xotirasi hajmida katta turlanishini hamda shu funksiyaning ba'zi umumiy pastlashishini ko'rsatadi. Bu bilan birga eshitish xotirasining darajasi nutq rivojlanishi darajasining pasayishi bilan pasayadi. Shunday qilib, nutq rivojlanishi to'xtab qolgan bolalarda ifodalangan tafovutlar og'zaki va ko'rish xotirasining hajmida kuzatilmaydi. A.R.Luriya va boshqalarning «10 ta so'z» metodikasi yordamida oldindan eslab qolishni tadqiq qilishda, nutqida og'ir buzilishlar bo'lgan bolalarda qator xususiyatlar uchraydi: ular vazifalar sharoitida sekinroq mo'ljal olishadi va ularning natijalarini solishtirganda me'yordan pastroq bo'ladi.

Motor alaliyali bolalar birinchi aytilgandan keyin (yeshitib turib) faqatgina bir qancha so'zlarni qayta tiklaydi, bunda ular bir so'zni bir necha marta qaytarishi mumkin yoki yangi so'zlar aytadi (paramneziya). Og'zaki paramnezialar bu turga kiruvchi bolalar uchun o'ziga xos nutq fikrlash tizimini ichki o'zgaruvchanligini aks ettiradi. Paramneziyaga beriluvchanlik dizartriyali bolalarga xos emas. Nutqida patologiyasi bor bolalar qo'yilgan xatolarini e'tiborga olmaydilar va tuzatmaydilar. Hamma bolalarda surilishni tiklash bir xil past bo'lar ekan. Ular 10 daqiqadan so'ng 5 ta so'zni, keyingi kun – 1-3 ta so'zni tiklaydilar. Motor alaliyali bolalar uchun o'nta so'zning o'rtadagi qismlarini tiklash ayniqsa qiyin bo'lar ekan.

Xotiraning tadqiqoti shunday xulosa qilishga imkon beradiki, bu turdagi bolalarni me'yorda gapiradigan sog' bolalarga nisbatan solishtirganda eshitish xotirasi va eslab qolish unumdorligi ancha pastlashgan. Bolalar tez-tez murakkab yo'l-yo'riqlarni eslaridan chiqarib qo'yadilar (uchta, to'rtta pog'onali), berilgan vazifalarning ketma-ketligini almashtiradilar va ba'zi belgilarni tushirib qoldiradilar. Bolalar yo'l-yo'riqni aniqlash maqsadida nutq muloqotiga tayanmaydilar (L.I.Belyakova, Yu.F.Garkusha, O.N.Usanova, E.L.Figeredo, 1991).

Shunday qilib, mazkur toifadagi bolalarda quyidagi xotira xususiyatlari kuzatiladi:

- ko‘rish xotirasi ko‘lami deyarli me‘yorga to‘g‘ri keladi, geometrik figuralarning esda qolishi bundan mustasno;

- eshitish xotirasi vazifaning umumiy pasayishi;

- kechiktirilgan qayta tiklashning quyi darajasi;

- mazmunli, mantiqiy eslab qolishning nisbatan saqlanishi.

Ammo, bu turdagi bolalarda bor qiyinchiliklarga qaramasdan fikrlash, mantiqiy eslab qolish imkoniyatlari nisbatan saqlangan bo‘lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Ayupova M.Yu. Logopediya. –T.: O‘zbekiston faylasuflar milliy jamiyati. 2007 y.
2. Muminova L.R., Amirsaidova SH., Abidova N va boshqalar. Maxsus psixologiya. -T.: O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati, 2013.
3. Muminova L.R., Ayupova M.Yu. Logopediya.-T.: O‘qituvchi 1993.